

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782751>

РЕВМАТОИД АРТРИТНИ ДАВОЛАШ, НОСТЕРОИД YАЛЛИГ‘LANISHGA QARSHI PREPARATLAR

Qobilova Nodira Akmal qizi

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi
nosirovaamina53@gmail.com

Boymanov Asilbek Baxtiyor o‘g‘li

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi
Asilbekboymanov1@gmail.com

Boymurodova Muhabbat Botir qizi

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Norquvvatova Sanobar Qodirjonovna

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti talabasi
norquvatovasanobar@gmail.com

ANNOTASIYA

Maqolada revmatoid artrit kasalligining kelib chiqish sabablari, qon tahlillari, epidemiologiyasi, etiologiyasi, genetik (irsiy) moyilligi, tashxisi va davolash usullari haqida fikr yuritilgan. Kasallik irsiy moyilligi bo‘lgan shaxslarda immun tizimining buzilishiga olib keladigan infeksiya natijasida rivojlanashi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Revmatoid artrit, leykotsit, eritrosit, autoimmune, Gipotermiya, giperinsolyatsiya,

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются причины ревматоидного артрита, анализы крови, эпидемиология, этиология, генетическая (наследственная) предрасположенность, диагностика и лечение. Были высказаны предположения, что заболевание развивается в результате инфекции, вызывающей нарушение иммунной системы у лиц с наследственной предрасположенностью.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, лейкоциты, эритроциты, аутоиммунные заболевания, переохлаждение, гиперинсоляция.

Revmatoid artrit — murakkab autoimmun patogenezli noaniq etiologiyali eroziv-destruktiv poliartrit tipi bo'yicha asosan kichik bo'g'imlarning shikastlanishi bilan kechadigan biriktiruvchi to'qimalarning tizimli kasalligidir. Bugungi kunda kasallikning rivojlanishi sabablari noma'lum. Bilvosita ma'lumotlar: qonda leykotsitlar sonining va eritrositlar cho'kish tezligining (ECHT) ortishi — jarayonning infeksiyon tabiatli ekanligiga ishora qiladi. Taxmin qilinishicha, kasallik irsiy moyilligi bo'lgan shaxslarda immun tizimining buzilishiga olib keladigan infeksiya natijasida rivojlanadi; bunda to'qimalarda saqlanadigan va bo'g'imlarning zararlanishiga olib keladigan immun komplekslari (antitanalar, viruslardan va boshqalardan iborat) hosil bo'ladi. Ammo revmatoid artritni antibiotiklar bilan davolashning samarasizligi, ehtimol, bu taxminning noto'g'riligidan dalolat beradi.

Kasallik juda erta sodir bo'ladigan yuqori nogironlik (70%) bilan ajralib turadi. Kasallik tufayli o'limning asosiy sabablari infeksiyon asoratlar va buyrak yetishmovchiligi hisoblanadi.

Revmatoid artritni davolash asosan og'riqni yengillashtirish, kasallikning rivojlanishini sekinlashtirish va jarrohlik aralashuvi yordamida zararlangan to'qimalarni tiklashga qaratilgan. Zamonaviy vositalar yordamida kasallik erta aniqlansa, uning bo'g'imlar va boshqa to'qimalarga yetkazishi mumkin bo'lgan zarari sezilarli darajada kamayadi.

Kasallik birinchi marta o'zini og'ir jismoniy zo'riqish, hissiy shok, charchoq, gormonal moslashuv paytida, noxush omillar yoki infeksiyaning ta'siri natijasida namoyon qiladi.

Epidemiologiya

Revmatoid artrit butun dunyoda tarqalgan bo'lib, barcha etnik guruhlariga ta'sir ko'rsatadi. Tarqalganligi 0.5-1% (keksalarda 5% gacha). Har yili 100 000 aholidan 5-50 tasi kasallikka yo'liqadi. 2010 yilda 49 mingga yaqin odam revmatoid artritdan vafot etgan.

Kasallik boshlanadigan o'rtacha yosh ayollar uchun 40-50 yoshni tashkil qiladi, erkaklar uchun esa biroz ko'proq. Ushbu kasallikka ayollar erkaklarga qaraganda 3-5 marta ko'proq chalinishadi.

Etiologiya

Autoimmun kasalliklarning ko'pchiligida bo'lgani kabi, revmatoid artrit rivojlanishida uchta asosiy omilni (revmatologik triada) arjatib ko'rsatish mumkin:

Genetik (irsiy) moyillik

- Autoimmun reaksiyalariga irsiy moyillik.

- MHC II sinfining ma'lum bir antigeni: HLA-DR1, DR4 tashuvchilarida ko'proq

kuzatiladi

Infeksiyon omil: Revmatik kasalliklarning gipotetik triggerlari

- Paramiksoviruslar — parotit, qizamiq, respirator-sintsitsial infeksiyalar, viruslar;
- Gepatoviruslar — gepatit B virusi;
- Gerpresviruslar — oddiy herpes viruslari, o‘rab oluvchi lishay, sitomegalovirus;
- Epshteyn-Barr virusi;
- Retroviruslar — T-limfotrop virus.

Boshlovchi omillar

- Gipotermiya, giperinsolyatsiya, zaharlanishlar, mutagen dorilar, endokrinopatiyalar, stresslar va boshqalar.

Ayollarda emizish davomiyligi revmatoid artrit rivojlanish ehtimolini pasaytiradi. 24 oy va undan ko‘proq vaqt davomida emizish RA rivojlanishining xavfini ikki martaga kamaytiradi.

Tashxis

Qonni tahlil qilayotganda ECHT, revmatoid omil (revmo-faktor), trombositlar soni va boshqalar tekshiriladi. Eng ilg‘or tahlillar antitanalarning sitrulin-saqlovchi siklik peptidga titri, anti-CCP hisoblanadi. Ushbu indikatorning o‘ziga xosligi taxminan 90% ni tashkil etadi, shu bilan birga u revmatoid artrit bilan xastalangan bemorlar zardobining 79% ida bo‘ladi.

Diagnostik jihatdan muhim klinik xususiyatlar — yallig‘langan bo‘g‘imlar sirtidagi teri rangining o‘zgarishlari yo‘qligi, qo‘l barmoqlari bukuvchi yoki yozuvchilarining tendonsinovitlari rivojlanishi va amiotrofiyalar, tipik kaft deformatsiyalari («revmatoid bilak») shakllanishi.

Infeksiya mavjud bo‘lganda yoki unga shubha qilinganda (sil, iersinioz va hokazo) tegishli antibakterial preparat bilan terapiya kerak bo‘ladi. Bo‘g‘imlardan tashqari yorqin ko‘rinishlar bo‘lmaganda (masalan yuqori isitma, Felti sindromi yoki polinevropatiya) artikulyar sindromni davolash nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlarni (NYQP) tanlash bilan boshlanadi. Bir vaqtning o‘zida eng ko‘p yallig‘langan bo‘g‘imlarga kortikosteroidlar kiritiladi. Kasallikning immunokompleks tabiati plazmaferez kurslarining o‘tkazilishiga ko‘rsatma beradi va bu aksariyat hollarda sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu terapiya natijalarining beqarorligi bazisli vositalarni qo‘shilishiga ko‘rsatma bo‘lib hisoblanadi. Ushbu dori-darmonlar sekin ta‘sir ko‘rsatadi, shuning uchun kamida 6 oy davomida qo‘llanilishi kerak, agar terapiya ijobiy ta‘sir ko‘rsatsa, ular bilan davolanish yana davom ettiriladi (yillab).

Revmatoid artritni davolashda osteoporoz profilaktikasi — ichakda so‘rilishini oshirish va uning organizmdan chiqib ketishini kamaytirish yo‘li orqali buzilgan kaltsiy muvozanatini tiklash muhim o‘rin tutadi. Osteoporozga qarshi chora-tadbirlarning muhim tarkibiy qismi o‘zida ko‘p miqdorda kaltsiy saqlagan parhez hisoblanadi. Kaltsiy manbalari sut mahsulotlari (ayniqsa qattiq pishloqlar, ularning

100g miqdorida 600-1000mg kaltsiy bo‘ladi, shuningdek eritilgan pishloqlar; kamroq miqdorda kaltsiy tvorog, sut va smetanada mavjud), bodom, o‘rmon yong‘oqlari va yong‘oq, shuningdek vitamin D yoki uning faol metabolitlari bilan birgalikda kaltsiy preparatlari sanaladi.

Davolashda bo‘g‘imlarning maksimal harakatchanligini ta‘minlash va mushak massasini saqlab qolish uchun mo‘ljallangan terapevtik mashqlar muhim ahamiyatga ega.

Fizioterapevtik muolajalar va sanatoriya-kurortli davolash ikkilamchi ahamiyatga ega va faqat artrit jiddiyligi yuqori bo‘lmaganida ishlatiladi.

Barqaror mono- va oligor artritda bo‘g‘imga oltin, ittriy va boshqalar izotopini kiritish orqali, yoki jarrohlik yo‘li bilan sinovektomiya amalga oshiriladi. Bo‘g‘imlarning barqaror deformatsiyalarida rekonstruktiv operatsiyalar o‘tkaziladi.

Tizimli medikamentoz terapiya to‘rt guruh preparatlarini qo‘llashni o‘z ichiga oladi:

1. Simptomatik davolash — nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar (NYQP) va glyukokortikosteroidlar (GKS),
2. Bazisli antirevmatik preparatlar,
3. Sitostatik immunosupressantlar bilan gen-muhandislik biologik (kasallik kechishini nazorat qiluvchi) preparatlar.

Zamonaviy NYQP‘lar araxidon kislotasi metabolizmining asosiy fermenti bo‘lgan siklooksigenaza (SOG) faolligini bostirish orqali sezilarli yallig‘lanishga qarshi ta‘sirga ega. SOG-1 va SOG-2 deb ta‘riflangan va prostaglandinlar (PG) sintezini boshqarishda turlicha rol o‘ynaydigan ikkita SOG izoshakllarining kashf qilinishi alohida qiziqish taqdim etadi. NYQP‘lar SOG izoshakllarining faolligini bostirishi isbotlangan, ammo ularning yallig‘lanishga qarshi faolligi aynan SOG-2 ingibitsiyasiga bog‘liq.

Ko‘pchilik mashhur NYQP‘lar avvalo SOG-1 faolligini bostirishadi, bu bilan indutsiyalangan NYQP gastropatiya (xususan, eroziya va yaralar hosil bo‘lishi), buyrak funktsiyalarining buzilishi, ensefalopatiya, gepatotoksiklik kabi asoratlar tushuntiriladi.

Shunday qilib, SOG‘ni bloklash tabiatiga qarab, NYQP‘lar SOG-2 ingibitorlari («koksiblar») va noselektivlarga bo‘linadi.

Nisbatan selektiv bo‘lgan SOG-2 ingibitorlari vakillari meloksikam, lornoksikam va «oksikam»larning boshqa vakillari va nimesulid hisoblanadi. Yuqori selektiv SOG-2 ingibitorlari vakillari selekoksib va etorikoksib sanaladi. Ushbu preparat oshqozon-ichak tizimi tomonidan minimal nojo‘ya ta‘sirga ega va shu bilan birga yuqori yallig‘lanishga qarshi va analgetik xususiyatlarini saqlab qolgan bo‘ladi. SOG-2 ingibitorlari barcha dasturlarida NYQP‘lardan foydalanishni talab etadigan revmatoid

artritni davolashning barcha kurslarida qo'llanilishi mumkin. Terapiyaning boshlanishida yallig'lanish jarayonining faol bo'lganida meloksikam sutkasiga 15 mg dozada buyuriladi va keyinchalik qo'llab-quvvatlovchi terapiya sifatida sutkasiga 7,5 mg dozagacha tushiriladi. Nimesulid 100 mg dozada bir kunda ikki marta buyuriladi.

Selekoksib — SOG-2 ning maxsus ingibitori — sutkasiga ikki marta 100-200 mg'dan dozada buyuriladi. Keksa kishilar uchun preparatning dozirovkasini tanlash talab qilinmaydi. Ammo tana vazni o'rtacha ko'rsatkichdan (50 kg) past bo'lgan bemorlarda davolashni tavsiya etilgan eng kam dozadan boshlash tavsiya etiladi.

Ikki yoki undan ortiq NYQP'larning birgalikda qabul qilinishidan qochish kerak, chunki ularning samaradorligi o'zgarishsiz qoladi, nojo'ya ta'siri esa kuchayadi.

Biologik vositalar

Revmatoid artritda sinovial membranalar katta miqdorda glyukoza-6-fosfatdehidrogenaza fermentini chiqaradi, bu esa hujayra membranasiidagi disulfid bog'lamlarni buzadi. Bunda hujayra lizosomalaridagi fermentlarning «sizib chiqishi» kuzatiladi va ular yon atrofdagi suyak va tog'aylarni shikastlaydi. Bunga javoban organizm sitokinlarni ishlab chiqaradi, ular orasida eng taniqlisi o'sma nekrozi omili (O'NO) hisoblanadi. Sitokinlar tomonidan boshlab yuboriladigan hujayralardagi reaksiyalar kaskadi kasallikning alomatlarini yanada kuchaytiradi. O'NO bilan bog'liq surunkali revmatoid yallig'lanish ko'pincha mehnatga layoqatsizlik va jismoniy nuqsonlarga olib keladigan bo'g'imlar va tog'aylar shikastlanishiga sabab bo'ladi.

Prognoz

Revmatoid artrit umr davomiyligini o'rtacha 3-12 yilgacha qisqartiradi. 2005-yilda Mayo Klinikasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot revmatoid artritdan aziyat chekadigan bemorlarda boshqa xavf omillaridan qat'iy nazar (chekish, qandli diabet, alkogolizm, semizlik va yuqori xolesterin miqdori kabi), yurak kasalliklari rivojlanishi xavfi ikki barobar yuqori ekanligini ko'rsatdi. Yurak kasalliklari rivojlanishi xavfini oshiruvchi mexanizm noma'lum; surunkali yallig'lanish mavjudligi muhim omil hisoblanadi. Ehtimol, yangi biologik vositalardan foydalanish hayot davomiyligini uzaytiradi va yurak-qon tomir tizimi uchun xavfni kamaytiradi hamda ateroskleroz rivojlanishini sekinlashtiradi.

ADABIYOTLAR

1. Рейнберг С.А. Рентгено диагностика заболеваний костей и суставов. Издательство «МЕДИЦИНА», 1958. Т1. С. 366.
2. Огороков А. Н. “диагностика болезней внутренних органов” 2 том. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани. Диагностика эндокринных заболеваний: -М. Мед. лит., 2003.
3. Бобожонов С.Н. “Ички касалликлар” Тошкент– 2003йил. 465 –485бетлар.
4. Ситора Ш. А. Медицинская психология, принципы ее возникновения и история //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 77-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14498833>
5. Almuratova, S. S. (2024). Revmatoid artrit va osteoartrozni davolash maqsadida qoʻllangan dori preparatlarining meʼda osti beziga taʼsiri. Educational research in universal sciences, 3(12), 198–202. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14498833>